

anais do 7º seminário do_co_mo_brasil

porto alegre, 22 a 24 de outubro de 2007

Conjunto Habitacional Presidente Getúlio Vargas: da proposta monumental a sobrevivência nos dias atuais

Luciana Nemer Diniz

Arquiteta Urbanista – FAU – UFRJ

Mestra em Engenharia Civil – UFF

Doutora em Engenharia de Produção – COPPE – UFRJ

Professora Adjunta – TAR – EAU - UFF

Rua José Bonifácio nº 36 São Domingos – Niterói – CEP: 24210-230 – tel.: 0XX - 21- 26204399
email:luciana_nemer@ig.com.br – fax: 0XX – 21 – 26295749 (EAU – UFF)

Conjunto Habitacional Presidente Getúlio Vargas: da proposta monumental a sobrevivência nos dias atuais

O presente artigo baseia-se no texto da Tese de Doutorado intitulada: Estudo de Exemplos Paradigmáticos como contribuição para a solução dos problemas da habitação popular na cidade do Rio de Janeiro defendida na COPPE – UFRJ. Esta Tese apresenta um panorama da habitação popular no Rio de Janeiro dos séculos XIX e XX. Dentre os exemplos citados, três foram considerados paradigmáticos por retratarem em suas soluções o pensamento político, as questões sociais, as determinantes econômicas, a linguagem arquitetônica e a implantação urbanística adequados aquele momento.

O segundo exemplo paradigmático foi o Conjunto Habitacional Presidente Getúlio Vargas do arquiteto Flávio Marinho Rego que formalizou os princípios da arquitetura moderna bem como suas expectativas socialistas. O conjunto é um exemplo significativo das tendências de vanguarda da época, por sua concepção arquitetônica e urbanística, pelo porte (1314 unidades), pela complexidade do empreendimento e pelos programas assistenciais.

A obra de 1953/1954, inspirada, para BONDUKI, no Pedregulho, possuía um programa com espaços de uso comum, áreas verdes, parques esportivos, escola, posto de saúde, mercado e administração que lhe conferiam autonomia. A moradia era reduzida às funções essenciais dentro de uma área mínima. Também conhecido como Conjunto Deodoro foi construído pela Fundação da Casa Popular e em 2002 foi feito um levantamento de sua história que incluiu: uma contextualização temporal, um estudo da sua localização, o agente promotor, o público alvo, os aspectos funcionais e formais que definiram o partido bem como as condições em que se encontra atualmente.

Foram as imagens obtidas no local bem como a quantidade de informações com moradores e membros de associações locais que permitiram uma análise criteriosa da obra que levou as conclusões finais. E, é este levantamento que pretende-se apresentar: da proposta monumental a sobrevivência nos dias atuais.

Abstract: Group of residence President Getúlio Vargas: from monumental proposal to current days surviving

This paper is based on a doctorate Thesis named: Paradigmatic examples study as contribution for low income housing program solution in Rio de Janeiro city defended in COPPE – UFRJ. This Thesis gives an overview about the low income housing program developed in Rio de Janeiro, during the XIX and XX centuries. Among the examples cited in this study, three of them were considered paradigmatics for portray in their solutions the political thought, the social questions, the economic determinations, the architectural language and the solution urbanization appropriate of that moment.

The second paradigmatic example was the: Group of residence President Getúlio Vargas of architect Flávio Marinho Rego who forms the beginnings of modern architectural as well their socialist expectations. The group is an important example of vanguard tendencies in that period, by its conception architectural and urbanization, by its capacity (1314 units), by complexity of interprise and by assistance programmes.

The building of 1953/1954, inspirited, for BONDUKI, in Pedregulho, was a programme with public spaces, land scapes, sports centre, scholl, a small hospital, market and office that brought to it self-government. The home was limited of essential functions in a small area. Also

knows by Group of Deodoro was built by Foundation of Casa Popular and by the year of 2002 was made an uprising of this history which include: a worldly contents, a location study, the promoter agent, the public target, the formal and functional aspects which defined the decision as well the conditions in this moment.

The pictures obtained in site as well the quantity of informations with residents and members of site associations which let an criterion analysis of the building that took of end conclusions. And, this uprising which going to claim show: from monumental proposal to current days surviving.

Palavras-chave: arquitetura, habitação popular e moderno.

Key words: architectural, low income housing and modern.

Bibliografia

BONDUKI, Nabil Georges. Origens da Habitação Social no Brasil. Arquitetura Moderna. Lei do Inquilinato e Difusão da Casa Própria. 1ª Edição. São Paulo: Estação Liberdade FAPESP, 1998. 342 p.

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO. Anuário Estatístico da Cidade do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: IPP (Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos) 2000. 864 p.

PREFEITURA DO DISTRITO FEDERAL. Prefeitura do Distrito Federal – Secretaria do Prefeito – Publicação do Departamento de Geografia e Estatística. Rio de Janeiro, 1945. 208 p.

REGO, Flávio Marinho. “Conjunto Residencial em Deodoro – Fundação da Casa Popular”, Revista Municipal de Engenharia, v. XX, n. 2, pp. 72-83, Abril-Junho 1953.

VARON, Conceição Maria Ferraz de. E a História se repete...as Vilas Operárias e os Conjuntos Habitacionais dos IAPs no Rio de Janeiro. M.Sc., FAU/USP, São Paulo, SP, Brasil, 1987. 309p.

Conjunto Habitacional Presidente Getúlio Vargas: da proposta monumental a sobrevivência nos dias atuais

O Conjunto Habitacional Presidente Getúlio Vargas foi construído pela FCP - Fundação da Casa Popular expressou em sua concepção os princípios da arquitetura moderna. Inspirado no Conjunto Mendes de Moraes (Pedregulho) de Reidy, é um exemplo significativo das tendências de vanguarda da época, por sua concepção arquitetônica e urbanística, pelo porte e pela complexidade do empreendimento que incluía uma série de equipamentos sociais, espaços de uso coletivo e programas assistenciais.

Contextualização

Em 1929 a crise mundial, ou Grande Depressão, em que a economia americana se retraiu. A crise encontrou a economia exportadora brasileira baseada no café bastante vulnerável. As fortes pressões políticas de valorização do café, a agitação política pela proximidade de nova eleição presidencial, irrompeu uma nova revolução. O presidente Washington Luís foi deposto e uma junta militar composta por dois generais e um contra-almirante assumiu o governo. Logo em seguida, Getúlio Vargas, conduzido à suprema direção do país, nomeou interventores estaduais e governou inicialmente por meio de decretos leis. Com avançada legislação trabalhista manteve-se no governo até 1945 como ditador.

Getúlio Vargas com seu projeto nacional desenvolvimentista passa a tratar a habitação como condição básica de reprodução da força de trabalho (importante para a industrialização do país) e como elemento da formação ideológica, política e moral do trabalhador.

Nos anos de 1930 a 1945 ocorreu um intenso crescimento da populacional ocasionado pelo fluxo migratório que se dirigia à capital atraídos pelo desenvolvimento industrial.

De acordo com VAZ na década de 1930 a cidade passa a exibir a sua face moderna: a verticalização e a favelização. Em ocorria a expansão metropolitana. Dois vetores de crescimento são identificados: um em direção aos subúrbios por conta da oferta de empregos no setor secundário (indústria) e o outro em direção aos bairros burgueses onde havia oferta de empregos na construção civil e nos serviços domésticos.

Para a população de baixa renda a solução mais viável era a “autoconstrução” nas favelas que, com o passar do tempo, transformaram-se, quantitativamente, no principal tipo de habitação popular.

O acesso à propriedade mostraria ao trabalhador e à sociedade o quanto o trabalho compensa, gerando frutos e riqueza. Também a difusão da pequena propriedade daria estabilidade ao regime, contrapondo-se as idéias socialistas e comunistas.

Frente a esse quadro, engenheiros e arquitetos começaram a buscar alternativas que barateassem o custo da produção de moradias. O I Congresso da Habitação que ocorreu em maio de 1931, por influência do 2º CIAM (Congresso Internacional dos Arquitetos Modernos) debate intensamente sobre habitação para o mínimo nível de vida.

Outros problemas freqüentemente discutidos neste período eram: como convencer o trabalhador de baixa renda a morar longe do centro e do local de trabalho e a importância de elevar o padrão de vida para aumentar o poder aquisitivo do povo.

Em paralelo, o governo de Vargas reorganizava o setor previdenciário que com vultosos recursos financiou a produção de moradias. Em discurso proferido em 1939 incorporou o tema da habitação como um problema do governo, ligado à proteção social dos trabalhadores assalariados e enfatiza o atendimento corporativo aos filiados aos IAPs.

Já no final do Estado Novo, Vargas intervém com mais força para romper a estrutura corporativista dos IAPs e cria a Comissão de Aplicação das Reservas da Previdência Social (CARPs) e em 1945 cria o Instituto de Serviço Social do Brasil (ISSB), no entanto fracassa em sua tentativa de unificar os Institutos.

Localização do Conjunto Habitacional Presidente Getúlio Vargas

No I Congresso da Habitação que ocorreu em maio de 1931, na cidade de São Paulo, promovido pelo Instituto de Engenharia, já se discutia como convencer o trabalhador de baixa renda a morar longe do centro e do local de trabalho.

Vinte e dois anos depois, 1314 famílias foram habitar o grande conjunto à margem da Avenida das Bandeiras, hoje Avenida Brasil, impulsionadas pela falta de opções para seus poucos recursos e pelo sonho de possuir “a casa própria”.

A população de baixa renda passou a habitar as freguesias rurais e também a Freguesia de Deodoro, à medida que os trilhos dos trens passaram a atravessá-las, aproximadamente 100 anos antes da construção do Conjunto Presidente Vargas.

Deodoro era um pequeno núcleo rural quando foi inaugurado o 1º trecho da Estrada de Ferro D. Pedro II em 1858. Ainda neste ano foram abertas as estações de São Cristóvão e Sapopemba (Deodoro), denominação decorrente do rio Sapopemba que passa pelo bairro.

Pelo mapa (Figura 1), pode-se observar a Estrada de Ferro D. Pedro II partindo da freguesia de Santana em direção a Queimados.

A ocupação dos subúrbios se deu a princípio acompanhando a Estrada de Ferro e formando pequenos núcleos ao redor das estações.

Figura 1: Mapa - o Rio de Janeiro e suas Estradas de Ferro fonte: VARON, 1987, p. 297

Foi a partir de 1930 que as indústrias tiveram um papel indutor da ocupação dos subúrbios por conta das pressões que estas exerciam sobre o poder público para, dotar as áreas por elas ocupadas ou passíveis de ocupação de infra-estrutura.

Em 1945 estava sendo construída a variante: Rio-Petrópolis ou Avenida das

Bandeiras, hoje Avenida Brasil, que ligava o cais do porto à estrada Rio-Petrópolis, nas proximidades da Estação Parada de Lucas. Essa variante se bifurca indo se entroncar com a estrada Rio-São Paulo. A construção da Avenida das Bandeiras buscou atender o desenvolvimento dos meios de transportes e diminuir o tempo do deslocamento da área central para os subúrbios. A Avenida das Bandeiras foi concluída em 1954, indo até Deodoro.

A conclusão da Avenida das Bandeiras não só atendeu ao desenvolvimento industrial e dos meios de transporte como induziu o crescimento populacional do subúrbio. Só o Conjunto Presidente Getúlio Vargas contribui com mais de 9.000 habitantes.

O grande conjunto, construído à margem da Avenida das Bandeiras e próximo à estação da E.F.C.B. de Deodoro teve o terreno doado pela prefeitura. Segundo BONDUKI a fragilidade financeira da FCP só permitia a construção dos conjuntos habitacionais em terrenos doados pelas prefeituras que também se encarregavam da infra-estrutura.

Agente promotor do Conjunto Habitacional Presidente Getúlio Vargas

No período posterior a 2ª guerra mundial o país se encontrava numa situação de carência de produtos de primeira necessidade e com falta de moradias, diminuição da oferta de imóveis para locação por conta da Lei do Inquilinato de 1942 e às migrações em direção aos grandes centros, aumentando a demanda por habitações.

A crise da habitação virou tema de campanha; Eurico Gaspar Dutra promete em sua campanha a construção de 100 mil casas populares e assim que tomou posse criou um importante órgão de implementação da política de habitação social - a Fundação da Casa Popular - FCP - instituída oficialmente em 1º de maio de 1946.

Até 1964 a Fundação da Casa Popular produziu 143 conjuntos com 16.964 unidades. Esses números representam aproximadamente 14% do que produziram os IAPs, segundo BONDUKI, no mesmo período. Embora comparado aos números do IAPs a FCP registrasse uma acanhada produção, sabe-se que no período populista Dutra concedeu atenção especial à questão da habitação popular, apoiado pela Igreja Católica, com a intenção de manter a estabilidade social.

A FCP desde o início foi utilizada com objetivos políticos, ainda assim, não concentrou o seus programas nos grandes centros para provocar impacto. Segundo

Bonduki, em 1960, 45% das unidades e 85% dos conjuntos foram implantados em cidades com menos de 100 mil habitantes.

Em apenas cinco anos do Governo Dutra (1946 a 1950) a FCP construiu 7.634 unidades habitacionais, ou seja, 45% da sua produção.

“No entanto, o ambicioso projeto se transformou em um órgão secundário da administração federal, desprovido de poder e recursos.”(BONDUKI, 1998, p.115)

Dois artigos (9 e 13) do anteprojeto da FCP eram de extrema importância pois viabilizavam recursos de origem não orçamentária e a centralização da política habitacional. Ambos foram vetados.

Foi criada então, uma taxa obrigatória de 1% sobre o valor do imóvel adquirido, que deveria ser cobrada junto com o imposto de transmissão sempre que o valor do imóvel fosse superior a 100 mil cruzeiros. Essa taxa deveria, ser recolhida pelos Estados, estes, por sua vez, não estavam dispostos a se desgastar politicamente com sua cobrança e nem arcarem com o ônus administrativo. Na verdade, era de interesse dos Estados criar órgãos regionais para enfrentar o problema habitacional. No Rio de Janeiro, em 1946, foi criado o Departamento de Habitação Popular da Prefeitura do Distrito Federal, dirigido pela engenheira Carmen Portinho, que construiu os Conjuntos: Pedregulho e Gávea - projetos de Reidy e Paquetá e Vila Isabel - projetos de Bologna. Em 1947 foi criada a Fundação Leão XIII.

Além de não dispor de recursos de origem não orçamentária, a FCP sofreu oposição de muitos setores, que seriam afetados, mas, foi, a falta de um governo forte e autônomo que não permitiu a implantação de um projeto que centralizasse a previdência e instituísse um órgão federal capaz de realizar uma política que buscasse resolver o problema da habitação popular. Em 1964 uma nova ditadura anti-populista unificou os institutos e criou o BNH.

Público alvo do Conjunto Habitacional Presidente Getúlio Vargas

As políticas sociais do estado excluía os indivíduos que habitassem as favelas e os Institutos estigmatizavam os favelados como marginais.

Os conjuntos da Fundação da Casa Popular foram construídos para os trabalhadores de baixa renda, mas, as limitações ao acesso eram genéricas, sendo os critérios utilizados:

- brasileiros ou residentes no país há mais de dez anos;
- famílias grandes de renda inferior a 12,8 salários mínimos.

Segundo BONDUKI a limitação da renda pouco influía, pois o teto era elevado, permitindo o acesso de famílias de classe média. No entanto isso não ocorreu com muita freqüência, pois, morar em conjunto habitacional era considerado sinal de pobreza.

No caso do Conjunto Presidente Vargas em Deodoro, os 1314 apartamentos foram vendidos. Os compradores das unidades do Conjunto deveriam possuir 5 a 6 dependentes. De acordo com a Revista Municipal de Engenharia a prestação era calculada somando 60% do valor do salário mínimo ao mesmo e depois, calculando-se 20% deste total.

O decreto 30.342 de 24 de dezembro de 1951, definia o salário mínimo no Rio de Janeiro a partir 01º de janeiro de 1952 à 01º de maio de 1954, igual a Cr\$ 1,20 (um cruzeiro e vinte centavos). Desta forma as prestações no final do primeiro ano seriam de Cr\$ 0,48 (quarenta e oito centavos), ao final do 10º ano de Cr\$ 0,61 (sessenta e um centavos) e ao final do 20º ano de Cr\$ 0,81 (oitenta e um centavos). Sendo assim, o apartamento custaria Cr\$ 150,60 (cento e cinqüenta cruzeiros e sessenta centavos). Deve ser considerado que o salário mínimo posteriormente a 01º de maio de 1954 foi reajustado. Ainda assim, se o valor do apartamento fosse atualizado para os dias de hoje, desconsiderando o poder de compra do salário mínimo da época (Cr\$ 1,20 - um cruzeiro e vinte centavos) com o da atualidade, o apartamento custaria R\$ 25.100,00 (vinte e cinco mil e cem reais) que seriam pagos em 20 anos com prestações no 1º ano de R\$ 80,00 (oitenta reais).

“Com a inflação crescente, a obtenção de uma unidade habitacional da FCP, cujas prestações eram fixas, também se tornou um prêmio de loteria ...assim, critérios de caráter clientelista acabavam por predominar, embora a ordem de atendimento, após a avaliação do solicitante, seguisse o mecanismo institucional.”(BONDUKI, 1998, p. 124)

Segundo o arquiteto autor do projeto, Flávio Marinho Rego, foram as condições materiais que determinaram a orientação do projeto do Conjunto Presidente Vargas que foi construído pela Fundação da Casa Popular, o qual descreve-se a seguir.

Arquitetura-Aspectos Funcionais

O arquiteto Flávio Marinho Rego conseguiu atingir o orçamento estabelecido, abandonando, segundo ele, todos os requintes de plástica e acabamento, padronizando os elementos e simplificando as instalações e a estrutura.

Os 1314 apartamentos ficaram distribuídos em 26 blocos. Dois curvos ao longo das curvas de nível do terreno com acesso por um pavimento intermediário livre e 6 pavimentos; três para baixo e três para cima.

“Solução semelhante foi adotada inicialmente no Conjunto Residencial Lagoinha ou Cidade Industriária de Belo Horizonte do IAPI e posteriormente no Conjunto Residencial Pedregulho de Affonso Eduardo Reidy (1947).” (BONDUKI, 1998, p.175)

Os blocos serpenteantes foram localizados respeitando toda vegetação existente no terreno, representada no caso por um bosque de cerca de duzentas mangueiras adultas, razão pela qual o bloco maior em um trecho, corta as curvas de nível, pegando um plano acima e perdendo os três pavimentos inferiores.

Os demais blocos da parte mais alta do terreno possuem três pavimentos sobre colunas e se situam dentro do movimento natural do terreno, evitando movimento de terra. (Figura 2).

Figura 2: Vista do Conjunto fonte: BONDUKI, 1998, p.186

Em visita ao local pode-se observar que na parte alta do terreno, ao invés de duas fileiras de 6 e 11 blocos, como consta na vista da maquete do conjunto, os 17 blocos laminares ficaram em fileiras de 4 (blocos 3, 4, 5, e 6) e 9 (blocos 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17) e os outros 4 blocos foram implantados à margem da Avenida das

Bandeiras (blocos 1, 2, 7 e 8). Com essa implantação foram criadas duas servidões de 5 metros de largura entre os blocos 8, 1 e 2. Entre o blocos 7 e 8 abriu-se a Rua Anthero Nunes, possibilitando um rápido acesso ao conjunto pela Avenida das Bandeiras. Mais adiante, na direção centro tem-se um outro acesso pela Rua Loasa. Acredita-se que a mudança no posicionamento desses 4 blocos deve-se ao fato de permitir uma melhor integração com o entorno. A mudança no posicionamento também possibilita uma visualização mais rápida do Conjunto que, pelo seu aspecto emblemático e político, não poderia deixar de ser notado pelos que passassem pela Avenida Brasil (na planta, ainda Avenida das Bandeiras).

Esses 17 blocos possuem cada um 36 apartamentos e 6 acessos totalizando 612 apartamentos.

Na parte baixa do terreno, do outro lado do rio, a localização dos blocos ficou um pouco forçada pela necessidade de deixar livre uma faixa de 30 metros por onde passam duas adutoras. Essas adutoras ficam visíveis quando atravessam o Rio Sapopemba. Na época da aprovação do loteamento (25 / 07 / 1963) o nome do Rio era Acari.

Os 5 blocos (21, 22, 23, 24 e 25) possuem quatro acessos cada, totalizando 120 apartamentos.

Ainda na parte baixa do terreno à esquerda dos blocos 21 à 25 tem-se os blocos 20 e 26, o primeiro com 15 acessos e 90 apartamentos e o segundo com 11 acessos e 66 apartamentos.

Os dois grandes blocos serpenteantes possuem juntos 426 apartamentos, ou seja, um terço do total.

Chega-se ao conjunto pela estrada do Cambatá e seguindo pela Avenida Sargento Isanor Campos (antiga avenida do canal), pela Rua Loasa vindo da Avenida Brasil de Marechal Hermes e pelos 3 acessos entre os blocos voltados para a Avenida Brasil.

Porém, o acesso mais utilizado pelos moradores nas primeiras décadas do conjunto era pela estação ferroviária de Deodoro. A estação está localizada 300m à frente do mercado na direção sul. A posição estratégica do mercado entre a estação e os blocos, facilitava o acesso a este para os que estavam chegando ou saindo do conjunto via transporte ferroviário. No entanto deve-se considerar que as famílias que

residem na parte alta, por exemplo, no bloco 2 (pior situação) caminham 1 km para chegar em casa.

Dos equipamentos projetados, a escola que consta na maquete não é a mesma do projeto apresentado na Revista Municipal de Engenharia de 1953.*

Além do mercado e dos blocos habitacionais, foram projetados para o Conjunto: uma escola, um centro de saúde, uma administração e um castelo d' água.

O acesso para a escola do Conjunto era feito pela Avenida das Bandeiras. A planta da Escola apresenta dois blocos. O primeiro abrigaria o pátio coberto e o acesso principal, o segundo, oito salas de aula, uma sala de trabalhos manuais e dois banheiros. O acesso ao 2º pavimento se daria por uma rampa de 40 metros de extensão. Sob a rampa, desenvolveria-se um acesso coberto ao ginásio de esportes e o setor administrativo, composto de: gabinete médico, gabinete dentário, sanitários, secretaria, direção e biblioteca. Não se observou a presença de copa / cantina ou refeitório, no entanto, observou-se a inconveniente proximidade do ginásio e a biblioteca.

No artigo da Revista Municipal de Engenharia os demais equipamentos foram apresentados sem nenhuma especificação técnica.

Naquela época, os discursos de arquitetos e engenheiros diante da necessidade de produção de moradias para os pobres baseava-se na redução do custo dessas moradias, modificando os padrões dos acabamentos, diminuindo pés direitos e standardizando as unidades.

A padronização total, a simplicidade dos esquemas, com serviços agrupados dois a dois, estrutura direita com pilares retangulares 20x30 permitiam junto com uma especificação simples e econômica, uma arquitetura de padrões humanos e atuais para que os ganham menos.”
(REGO, 1953, p.75 - 76)

Sem dúvida, a simplicidade da célula apresentada, certamente reduziu o custo do projeto (Figura 3).

*Bonduki comenta que no Conjunto Residencial do Pedregulho, a escola foi construída antes mesmo dos blocos habitacionais, o que revela a importância que Carmem Portinho (engenheira que dirigiu a obra - Diretoria do Departamento de Habitação Popular do Distrito Federal) e Reidy davam para os equipamentos além da habilidade política

Figura 3: Planta do pilotis e da célula tipo fonte: Revista Municipal de Engenharia, 1953, p. 74

- pelas esquadrias de 1m² de área, relativamente pequenas para os 2 quartos maiores, visto que não representam nem 1/6 (um sexto) da área do piso;

- pelo agrupamento da área molhada tanto dentro da unidade, como o rebatimento desta na disposição dos blocos economizando metros e metros de tubulação.
- pelo uso de cobogó (cerâmica vazada) para ventilar e iluminar as áreas de serviços e circulações verticais;
- pelas mínimas dimensões das circulações verticais e a ausência de circulações horizontais comuns, com exceção do pilotis (Figura 3);
- pela simplicidade dos materiais de revestimento das fachadas e partes comuns; E tudo isso dentro de uma área útil de 47,35 m².

Arquitetura-aspectos formais

No Rio de Janeiro ficaram famosos neste período os conjuntos residenciais do Pedregulho e da Gávea.

Os edifícios serpenteantes, que proporcionam uma integração da paisagem com o espaço construído, estão presentes na obra de Reidy (década de 40) de Rego (década de 50) e dos irmãos Menescal (década de 60), todos no Rio de Janeiro. Por que não entende-los como um desenvolvimento do estudo de urbanização de Le Corbusier? A cidade jardim vertical ou vilas - apartamentos, proposta espontaneamente para o Rio de Janeiro por Le Corbusier em sua visita ao Rio em 1929, era na verdade um viaduto com cerca de vinte metros de altura, de estrutura robusta e sobre esta uma outra de concreto ou metálica para criar os terrenos artificiais.

Figura 4: Proposta de Le Corbusier para o Rio de Janeiro – 1929 fonte: Arquitetura Revista, 1987, p. 6-7

Ao contrário dos projetos acima citados, cada apartamento tinha a sua fachada, recuada do paramento, todos tinham uma visão para o mar e outra para a montanha. Também no projeto de Deodoro, todas as unidades, têm abertura para as duas fachadas opostas, o que também propicia um conforto térmico.

O projeto de Deodoro, também como o do Pedregulho associa blocos serpenteantes com laminares e equipamentos como, pode-se, ver na vista da maquete do conjunto (Figura 2).

No Conjunto Presidente Vargas, os recursos formais estão todos prontos para entrarem na história com o clichê modernista dos anos 50. Dentro dos pontos da Nova Arquitetura estabelecidos por Le Corbusier pode-se detectar facilmente a presença do pilotis, recuperando o terreno do solo e a ossatura independente. Os demais pontos: planta livre, fachada livre e terraço jardim aumentariam o custo da obra.

Com relação à cobertura, a princípio tipo duas águas e posteriormente a laje plana teve no local uma terceira solução como pode-se ver na figura 12. A busca dessa terceira solução, com telhado de uma água, que embora não tenha a força das duas outras, certamente diminui o custo da obra.

Plasticamente, a escola do Conjunto é um objeto arquitetônico com uma repetição ritmada da estrutura pilar / viga, combinados, definindo o bloco das salas de aula. O térreo livre e a forma do pilar / viga que lembra o pátio coberto do MAM. No piso superior os grandes painéis de vidro permitiriam a iluminação em grande quantidade nas salas. As salas de aula estariam voltadas para a direção sul, sendo assim, os painéis de vidro não prejudicariam o conforto térmico nas mesmas. No prédio da administração da mesma, o projeto previa o uso de brise-soleil para impedir a ação do sol sem perder a ventilação.

O edifício da administração em bloco único, utilizava, elementos plásticos da escola modernista quase como que para adornar a planta simples. O centro de saúde teve uma composição plástica mais elaborada que o edifício da administração. Possuiria um telhado conhecido como “asa de borboleta” que é interrompido, para dar lugar ao jardim interno. O acesso é bem demarcado por uma laje destacada do telhado. No mercado (Figura 5), a laje inclinada e os pilares de formas “audaciosas”, formaram uma solução interessante.

Figura 5: Mercado – lojas fonte: Revista Municipal de Engenharia, 1953, p. 83

“Na euforia desenvolvimentista dos anos 50, a arquitetura moderna do Brasil amadurece suas propostas, apurando-as, tornando-as aceitáveis por uma grande parcela da população.” (VERÍSSIMO, 2000, p. 39)

Figura 6: Bloco 18 visto da quadra de esportes fonte: BONDUKI, 1998, p. 186

A imagem, foto 6, mostra o bloco curvo, 18, na década passada.

“Os conjuntos residenciais da Gávea e Deodoro são projetos da linhagem do Pedregulho e mostram como se tentou levar adiante a proposta que Le Corbusier desenvolveu para o Rio de Janeiro a partir de empreendimentos de diferentes órgãos, como se a somatória de projetos de habitação pudesse criar a paisagem urbana sugerida pelo mestre.” (BONDUKI, 1998, p. 196)

Situação atual

A visita ao local trouxe muitas respostas para as questões. Lá estava o conjunto, pronto para ser avaliado e compreendido. Habitado por uma população que,

se por um lado assusta pelo desconhecido, por outro também está carente de respostas para as suas perguntas, órfã com o fechamento da Fundação da Casa Popular, não tem recursos para a conservação do conjunto e nem capacidade de se organizar, tantos são os interesses em questão.

Acompanhando as informações contidas na planta (Figura 7) pode-se ver a esquerda e abaixo o terminal rodoviário de Deodoro; na verdade ele não existe mais e no seu local está sendo construído um Parque Aquático Popular, como o do bairro de Ramos. A Rua Engenheiro Nicanor Pereira cruza o antigo Loteamento da E.F.C.B. e no final da Rua Jornalista Osman Lins situa-se a antiga sede do Conjunto Residencial Presidente Vargas.

Figura 7: Planta cadastral 260 - F - II - 6 – 1999 fonte: Prefeitura do Rio de Janeiro

A Associação não existe mais, apenas um modesto prédio de porta e duas

janelas, mal acabado. Não é difícil entender o motivo de sua extinção à medida que o conjunto é apresentado.

A Figura 8 é da rua elevada: nem jardineiras, nem grupo de transeuntes elegantes, nem vitrines e apartamentos. De doze em doze metros uma caixa de escada que atende a doze unidades. A ausência de revestimento do projeto original permanece. O formato serpenteante ajuda a atenuar a sensação de infinito do bloco de 430 metros de comprimento.

Na planta aprovada em 1963, ou seja 10 anos após a construção do conjunto, consta que cada bloco possui o seu lote. Desta maneira, também possuem os seus lotes o mercado, o centro social e recreativo, a administração, a escola, o campo de esporte e o centro de saúde. Sendo os proprietários dos apartamentos também proprietários da fração ideal do terreno do bloco do seu apartamento, não são donos das áreas onde se encontram ou se encontravam os equipamentos do conjunto. De dentro do bloco 19 vê-se o pátio da Comlurb e a faixa de desapropriação da adutora que transformou-se na Travessa Brasil.

Figura 8: Rua elevada - bloco 19 Autoria: Luciana Nemer, 2002

O acesso ao bloco 19 já não é como anteriormente. A Escolinha de esporte do jogador Jorginho confinou este acesso. A Caixa Econômica forneceu o terreno de 11.570m² para o jogador construir o Centro Esportivo. Havia sido informado aos moradores do conjunto que a referida Escolinha atenderia gratuitamente os meninos que, hoje em dia precisam pagar uma taxa. Mas o grande ressentimento dos

moradores é que o Centro Esportivo só tem acesso pela Rua do canal, possui um muro alto que tirou a vista dos apartamentos mais baixos do bloco 19 e fechou a drenagem natural do terreno. Os moradores assinaram um documento doando a área.

Figura 9: Rua de terra e muro do Centro Esportivo ATL Autoria: Luciana Nemer, 2002

Como pode-se observar na Figura 9 a rua de terra não recebeu manilhas nem sequer valas para escoamento das águas pluviais e a drenagem do Centro Esportivo desemboca na rua de terra.

Cada bloco possui um síndico, na verdade um responsável para cobrar a cota do pagamento da conta d'água, que é cobrada por acesso ou entrada. A conta d'água é endereçada, por exemplo, para entrada 437 ou 451.

Os pilotis do térreo foram “privatizados” (Figura 9), ou seja, foram construídas moradias independentes, um tipo de posse que ocorreu há alguns anos.

Todos os posseiros da área do pilotis são parentes dos moradores ou moradores. Alguns fizeram garagens ou abriram um pequeno comércio, outros ainda transformaram em residência. Assim como na cidade jardim vertical ou vilas - apartamentos do projeto de Le Corbusier, onde a ocupação dos terrenos artificiais seria espontânea, cada posseiro construiu o que lhe era conveniente só que nem todos respeitaram os limites da projeção do prédio, muito menos recuaram em relação a esta e invadiram uma área que não lhes pertencia. Na Figura 9, pode-se ver uma espécie de varanda avançando em direção a rua de terra.

A LIGHT que está trocando as instalações, atualizando os relógios, na esperança de rever o pagamento das contas. Já não existe mais zelador. Os moradores fazem pequenos reparos, como o desentupimento do esgoto, este ainda de manilhas de barro. No local, obteve-se a informação que o esgoto do Conjunto é jogado diretamente no Rio Sapopemba. As caixas d'água estão sujas. Não existe dinheiro para a manutenção. O ex-governador do Estado, Anthony Garotinho, prometeu verbas para melhorar o Conjunto, mas foi a Prefeitura que fez a escadaria de acesso no final da rua de terra da Figura 9. Construída na administração Luiz Paulo Conde (1996-2000). A Prefeitura também instalou mobiliários e criou jardins. Existiam algumas mangueiras aonde a Prefeitura construiu a nova pracinha. Essas foram arrancadas e hoje pouco resta das 200 mangueiras da época do projeto. No entanto, o acesso construído pela Prefeitura facilitou às crianças que moram na parte baixa do Conjunto o acesso para Escola Municipal Madre Benedita, que fica na parte alta, próxima à antiga Associação de Moradores.

A mesma administração municipal, isentou todos os moradores de pagarem o IPTU a partir do ano de 2000, declarando a área como favela.

A quadra construída no terreno que aparece vago na Figura 6 que, não corresponde àquela da maquete apresentada anteriormente (Figura 2), que nunca foi construída. Junto a quadra um deputado Estadual do partido do prefeito César Maia, construiu um vestiário e banheiros para servir de apoio para a mesma que possui calha e drenagem e foi construída por interesses políticos de candidatos. Um vereador conseguiu que instalassem os refletores, mas a Rio-Luz ainda não providenciou a ligação. O Conjunto, que abriga muitas vezes em seus apartamentos, 2 à 3 famílias, pode contribuir com cerca de 11.000 votos numa eleição.

A população de Deodoro no Censo de 1996 era de 10.833 habitantes, ou seja, quase todos moram no conjunto. Fica mais fácil de entender se observar a planta a seguir (Figura 10) e a planta cadastral (Figura 7).

Estando na Av. Brasil, em direção à Santa Cruz, à direita tem-se uma área militar com bosques, campos de futebol, prédios e escola do Corpo de Bombeiros bem maior que a área ocupada pelo conjunto. Como esta área pertence ao bairro de Deodoro, a densidade demográfica fica relativamente baixa (21,1 habitantes por hectare).

Em Deodoro, segundo o Anuário Estatístico do Rio de Janeiro existem 1348 imóveis proletários (a tipologia proletário designa uma unidade autônoma popular) na

Rua do Canal foi ocupando toda a área livre que havia entre o antigo loteamento da E.F.C.B. e o bloco 26.

Na planta cadastral (Figura 7) é fácil reconhecer esta área livre que havia entre o antigo loteamento da E.F.C.B.: o referido Loteamento encontra-se embaixo do centro para a direita.

Figura 11: Bloco 19 visto da Rua Sargento Isanor de Campos Autoria: Luciana Nemer, 2002

Na Figura 11, a visão do Conjunto que se tem da Rua Sargento Isanor de Campos, próximo à ponte de pedestres sobre a adutora.

Figura 12: Sede da Associação de Mulheres Autoria: Luciana Nemer, 2002

A figura 12, mostra em primeiro plano a sede da Associação de Mulheres que fica na área invadida do pilotis. Mais precisamente, ocupa o cômodo com um pequeno portão e uma janela quadrada.

Na década de 80 os blocos formaram condomínios pois, era exigência do Governo Brizola para receber a tinta para a pintura dos mesmos. O Governo naquela época pintou todos os conjuntos habitacionais da cidade do Rio de Janeiro. Cada bloco formava o seu condomínio, que fornecia a mão-de-obra e o Estado fornecia a tinta. A obra não terminou e alguns prédios foram pintados parcialmente. Os moradores misturavam água na tinta para render e que alguns pintores levaram latas de tinta, que eram para pintar o prédio, para uso próprio.

Os moradores gostariam de ter opina sobre a obra do Parque Aquático Popular, queriam uma praça ou uma creche ou uma escola técnica.

O espaço dos pilotis à noite é perigoso e que não existe nenhum policiamento. Quando o Conjunto foi inaugurado existia uma vigilância noturna. Eram homens de roupa camuflada que chamavam de lanterneiro ou patrulheiro e que não permitiam que as crianças ficassem debaixo dos pilotis depois das 22:00. Na verdade eram dois guardas que andavam juntos, também conhecidos como Cosme e Damião. Moradores lembram que atrás do bloco 19 a encosta era mantida sempre com a grama aparada, bem diferente da situação que se encontra hoje em dia.

Figura 13: Passarela de acesso ao bloco 18 Autoria: Luciana Nemer, 2002

A Figura 13 mostra uma parte da encosta atrás do bloco 18. Ela está servindo de área de plantio dos moradores, com pequenas hortas e modestos jardins. Ao fundo vê-se a passarela que liga a Rua Escritor Osman Lins ao bloco 18.

Visitou-se a Escola Municipal Madre Benedita que, foi construída baseando-se em outro projeto que não é do arquiteto Flávio Marinho Rego. A quadra da escola está abandonada. O acesso pela Avenida Brasil não existe. O terreno de 4.530 m² teve a parte voltada para o bloco 19 e para a Avenida Brasil invadida por alguns barracos.

No final da visita ao local verificou-se que na verdade os blocos 7 e 8, juntamente com o 1 e o 2, foram destinados a ser alojamento temporário do exército. Localizam-se de frente para a Avenida Brasil e têm acesso pela rua sem nome que não constava no projeto, mas, aparece na planta cadastral (Figura 7). Estes blocos possuem guaritas e se diferenciam dos demais pelo estado de conservação que se encontram. Os prédios foram murados pelo exército; as salas e as áreas de serviço dos apartamentos desses 4 blocos possuem uma visão privilegiada da área militar. Possivelmente não foi por falta de verba para construir alojamentos que esses blocos foram ocupados pelo exército, mas por uma questão de segurança.

O castelo (Figura 14) é um dos poucos equipamentos preservados em sua forma original, embora a parede chapiscada, na parte inferior, não é do projeto, nem tampouco as edificações à direita do mesmo. Ele não funciona e necessita-se de uma bomba para levar água para as caixas, antes eram abastecidas só pela pressão.

Figura 14: Castelo d'água Autoria: Luciana Nemer, 2002

O edifício da administração não existe mais, a área foi invadida pela Favela Vila Eugênia. Também o posto policial. Ambos situavam-se na esquina da Rua Sargento Isanor de Campos (do canal) e a Rua Loasa.

Figura 15: Mercado do Conjunto Aatoria: Luciana Nemer, 2002

Em frente ao canal foi possível reconhecer o edifício do mercado. Hoje funcionam no local um borracheiro, uma mecânico e um bar. A casa ao lado tomou partido da solução plástica adotada na cobertura e fez uma espécie de marquise, embora esteja situada no lote de 2.530 m² do mercado e tinha sido feita em anexo.

Conclusões

O estado atual de conservação do Conjunto demonstra que um empreendimento desse porte só pode obter sucesso se houver um subsídio do Estado para a sua manutenção. Nos seus primeiros anos de existência e enquanto existiu a FCP foi possível manter a ordem e a conservação no local. Com o decorrer do tempo os moradores perderam os equipamentos do Conjunto (centro de saúde para a Comlurb e campos de esporte para o Centro Esportivo ATL), perderam 4 blocos (144 apartamentos) para o exército, e de forma assustadora partes dos lotes dos blocos, o prédio da administração, o prédio do mercado, parte do lote da escola e as áreas livres do conjunto foram invadidas por favelas da região, ou seja, o Conjunto está se tornando uma favela.

Os moradores, numa mudança em relação ao modo de vida proposto pelos arquitetos modernistas, fecharam os pilotis, valorizando um modo de vida mais

privado.

O bloco curvo de 430,00m de comprimento é o que se encontra em pior estado de conservação. Para que exista manutenção nos edifícios, em classes de mais baixa renda, os blocos devem ser dimensionados para abrigar um número menor de famílias, assim como as partes comuns dos mesmos devem ser de menores dimensões. Solução semelhante a do bloco 19 não se repetiria hoje em dia.

Embora tenha atendido ao público a que se propôs, a localização do Conjunto é distante do centro urbano, a implantação urbanística não o integra com o entorno, tornando a área de 124.163,95 m² (sem contar com o arruamento) um grande vazio em termos de serviços e comércio dificultando a vida dos que ali residem.

Quanto a sua arquitetura, com exceção da valorização do espaço coletivo que não se efetuou, a solução foi adequada ao local, considerando à implantação do bloco curvo que retratou a corrente modernista dentro dos pontos da Nova Arquitetura estabelecidos por Le Corbusier. Se não fosse pela estandardização das unidades, pela simplificação dos padrões de acabamento e a diminuição dos pés direitos, o custo da célula tipo teria sido mais alto e não atenderia ao público a que se propunha.